

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MURATBAEV Islam Alisherovich

*Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817229>

O‘ZBEK AHOLI SOZANDA YAKKA-YOLG‘IZ VA JAMOA BO‘LIB IJRO QILISHNING KREATIV KOMPETENTLIGI METODLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada, Kreativ-kompetentlik metodlar haqida, o‘zbek aholi sozining kelib chiqishi, orkestrning paydo bo‘lishi, yakka-yolg‘iz va jamoa bo‘lib, ijro usullari haqida yozilgan. O‘zbekistonda soz asbob turlaridan, torli, uplama va urma - soz asboblar guruhlaridan iborat bo‘lib, funksiyalari, ijro imkoniyatlari va turlari bilan ko‘pincha Tojik va boshqa xalqlarning soziga o‘xshash turlarini o‘rganish. Musiqa madaniyati fanini o‘rgatish metodikasi pedagogika - psixologiya fanlari bilan uzluksiz aloqador hisoblanadi. Kasbga kompetentlik mutaxassis tomonidan farqli bilim, tajribani egallashi emas, u balkim, har bitta yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarni o‘zlashtirilishi nazarda tutiladi. Shuning uchun, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini hammavaqt boyitib borish, yangi axborotlarni o‘rganish, yangi ma‘lumotlarni izlash va ularni dars vaqtida qo‘llay olishni nazarda tutilishi, noma‘lum vazifalarni bajarish, bir-biriga tiyrama zid mashg‘ulotlardan foydalanish, kutilmagan vaqtda harakat rejasiga ega bo‘lishni o‘rgatish nazarda tutilgan.

Kalit so‘zlar: kreativ, kompetent, dedaktika, metod, vokal, funksiya.

АННОТАЦИЯ

В статье рассказывается о креативно-компетентных методах, о происхождении узбекской народной музыки, о возникновении оркестра, о методах сольного и коллективного исполнения. В Узбекистане слово состоит из типов инструментов, групп струнных, флейтовых и ударных инструментов, функции, возможности исполнения и с видами, часто изучающими виды, сходные с таковыми у таджиков и других народов. Методика преподавания предмета музыкальная культура считается неразрывно связанной с педагогико-психологическими науками. Профессиональная компетентность подразумевает не приобретение специалистом различных знаний, опыта, а усвоение им интегративных знаний и действий по каждому направлению. Поэтому компетенция подразумевает постоянное обогащение специальных знаний, изучение новой информации, поиск новой информации и умение применять ее во время урока, выполнение неизвестных задач, использование занятий, противоречащих друг другу, обучение владению планом действий в непредвиденное время.

Ключевые слова: креатив, компетентность, дидактика, метод, вокал, функция.

ANNOTATION

The article describes creative competence techniques, the origins of the Uzbek population, the emergence of the orchestra, solo and collective, and the methods of performance. In Uzbekistan, the sound consists of asbop types, string, uplama and percussion instrument groups, functions, performance capabilities and to study the Sozi-like species of Tajik and other peoples most often with their species. The methodology for teaching the science of music culture is continuously associated with pedagogical-psychological sciences. Competence in the profession is not the acquisition by a specialist of different knowledge, experience, he is intended to master integrative knowledge and actions in each direction. Therefore, it is envisaged that competence will be able to enrich the knowledge of the specialist all the time, learn new information, look for new information and be able to apply them during classes, perform unknown tasks, use activities contrary to each other, teach to have an action plan at an unexpected time.

Keywords: creative, competent, deductive, method, vocal, function.

Kreativ-soʻzi lotincha "Creato" soʻz boʻlib yaratuvchi va ijodiy maʼnolarni ifoda etadi. Oʻqitishning sifatini yaratuvda oʻqituvchining dedaktika tomonidan yaratuv mexanizmlari katta ahamiyatga ega. Kompetent -inglizcha "competence" soʻzidan olinib, qobiliyat soʻzini ifoda etadi. Pedagogik kreativlikni faqatgina yangilikka, tajribalar oʻtkazishga intilish deb tushunmaslik kerak. Bu intilish sogʻlom fikrning rasmiyatchilik ustidan gʻalabasini ham ifoda etadi. Demokratiya, oshkoralik boʻlmagan joyda, maʼmuriyatchilik va oʻqituvchining irodasi bilan dars jarayonida oʻquvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatiga rahna solinsa ijodiy hamkorlik barham topadi. Boshlangʻich sinf darslarida oʻquvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlar ustida ishlash alohida oʻrin tutadi. Oʻquvchi oʻzi uchun qulay sharoitda hayotiy va oʻquv tajribasiga tayanib ogʻzaki yoki yozma nutqi orqali fikrlash faoliyatini amalga oshiradi. Unda har bir fanning oʻzi uchun nomaʼlum qirralari xususida oʻqituvchi bilan faol hamkorlik qilish uchun ruhiy tayyorgarlik paydo boʻladi. U mavzu yuzasidan berilgan savollarga tegishli javob qaytarish uchun mustaqil ijodiy izlanishlarga harakat qiladi [3, B.156].

Oʻqituvchi bunday hamkorlik jarayonida oʻquvchilarning kreativligini oʻstirish bilan birga diagnostik vazifani ham bajaradi, yaʼni oʻquvchilarning qobiliyati, qiziqish doirasini aniqlaydi, kreativ iqtidorini chamalaydi. Kreativlikni rivojlantiruvchi topshiriqlar ustida ishlash jarayonida bu gʻoyat muhimdir. Boshlangʻich taʼlim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi taʼlim turidan biri boʻlib, taʼlimning bu bosqichida pedagog oʻqituvchilarga katta maʼsuliyat yuklatiladi. Yaʼni boshlangʻich sinf oʻquvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi hali maxsus oʻrganishni talab etmoqda.

Oʻquvchilar oʻz-oʻzidan kreativ boʻlib qolmaydi. Uning kreativ qobiliyati maʼlum vaqt ichida izchil oʻqib-oʻrganish, oʻz ustida ishlash orqali shakllantiriladi va asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Oʻqituvchilar oʻquvchilar bilan hamkorlikda ish yuritib, ularning har bir fikrini inobatga olishi va buni oʻquvchiga sezdirishi kabi muhim vazifalarni bajarish orqali oʻquvchilarni oʻzgacha yondashuvli yaʼni kreativ boʻlishlariga erishishi mumkin [3, B.156-158].

Oʻqituvchi oʻquvchilarga muammoli masala va vaziyatlarni berib, oʻquvchining masala yechimini topishga ijodiy yondashishi undagi hissiy irodaviy sifatlarni rivojlanishiga yordam beradi. Bu oʻquvchilarni oʻz ustida ishlash, mustaqil oʻqib oʻrganishiga imkoniyat, ichki ehtiyojning oshishiga turtki boʻladi.

Kasbga kompetentlik mutaxassis tomonidan kasbiga boʻlgan taqribiy oʻzgarish uchun kerakli bilim, koʻnikma va tajribani egallashi, ularni amalda aʼlo darajada qoʻllashdir. Kasbli kompetentlik - mutaxassis tomonidan yumush davridan amalga oshirishi uchun kerakli boʻlgan bilimlar, koʻnikma va tajribani amalda aʼlo darajada qoʻllab bilishlikka aytiladi [3, B.48].

Musiqqa madaniyati fanini oʻrgatish metodikasi pedagogika - psixologiya fanlari bilan uzluksiz aloqador hisoblanadi. Kasblik kompetentlik mutaxassis tomonidan farqli bilim, tajribani egallashi emas, u balkim, har bitta yoʻnalish boʻyicha integrativ bilimlar va harakatlarning oʻzlashtirilishi naʼzarda tutiladi.

Shuning joʻrligida, kompetensiya mutaxassislik bilimlarni hammavaqt boyitib borish, yangi axborotlarni oʻrganish, izlash va ularni yumush vaqtida qoʻllay olishni nazarda tutadi. Kasbli kompetentlik qiyin hollarda nomaʼlum vazifalarni bajarish, bir-biriga tiyrama zid mashgʻulotlardan foydalanish, kutilmagan vaqtda harakat rejasiga ega boʻlishida koʻrinadi. Oʻqitishda muammoli taʼlimdan foydalanish ham, kreativ qobiliyatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. Oʻquvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bogʻliq boʻlgan taʼlim metodlaridan yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga oʻquvchilarni ijodiy fikr "laboratoriyasi"ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir. Muammoli taʼlim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega:

1. U oʻquvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga oʻrgatadi.
2. U oʻquv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning eʼtiqodga aylanishiga koʻmaklashadi.

3. U odatda, ancha ta'sirchan bo'lib, chuqur intellektual his-tuyg'ular, shu jumladan ko'tarinki ruh hissini o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg'usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o'quvchilarni qiziqtiradi, o'quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi.

4. Haqiqat qonuniyatining mustaqil "kashf etilishi" olingan bilimlarni unutmastligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin [3, B.158].

Muammo yuzasidan olib borilgan izlanishlar o'quvchilarning o'quv jarayoniga munosabati o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro ta'sir jarayonining to'g'ri tashkil etilishi, o'quv materiallarini tanlash va tashkil qilish, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini takomillashtirish usullariga, o'quv natijalariga qo'yiladigan baho tizimiga bog'liqligini ko'rsatdi. Kreativlik va o'zaro hamkorlik bir-biriga mustahkam bog'liq.

Zero, faqatgina yangicha yondashuv asnosida hamkorlik vujudga keladi va hamkorlikda ijodkorlik o'z ifodasini topadi.

Dadaktika - yunoncha o'rgatuvchi, ta'lim beruvchi degandi ifoda etadi. Dadaktika mexanizmlarga ko'ra kreativ yondashuv tashkil etish o'qituvchilarni tanqidlar, yaratuvchilik tarafdin fikrlash va aniq ma'lumotlar asosida bilimlarga ega bo'lmoqni ro'yobga oshiradi [4, B.89].

Kreativlik ijodiy jihatdan yondashuv o'qish mashg'ulotlarini (DTS) moslashtirish, o'sha satri o'qituvchilardan dars vaqtida kreativ ijodiy jihatdan yondashuv taminlashga xizmat qiladigan metod hisoblanadi. Pedagogik ta'lim mazmunini rivojlantirish quyidagi uch bosqichda ro'yobga oshiriladi :

1. Umumiy nazariylik bosqich.
2. O'qish bosqichi.
3. O'qish materiallari o'zgartirish bosqichi.

Musiqat ta'limi shartli ikki bosqichga bo'linadi. Birinchisi, toyyorlovchi bosqichi. Bundan ko'zlanadigan asosiy maktab - bolalarning musiqat o'qishni o'zlastirish. O'sha vaqt davomida bolalar musiqat tovushlarining baland - pasligi va bolg'alanuvchangligi ka'bi o'ziga mos xususyatlarini ajratib bilishlikni o'rganish va nota yozishini o'rganishga tayyorgarlik ko'rishi zarur. Ikkinchi bosqichda nota savodi, yangi musiqat tovushlarining grafikali usul - nota yozishi o'rganishga kirishadi [5, B.110].

Musiqat ko'plab asrlar davomida insonga hamkor bo'lib, uni hayoti davomida his - tuyg'ularini va qalb kechimalarini, mulohazalarini va orzularini mujassamlashtirib kelgan. Insoniyat jamiyatining umumiy rivoji hamda bitta xalqning konkret turmush sharoitiga mos musiqasi rivojlanadi. Har bir xalqning boy mazmuni, janr va ba'diyy obrazlari har xil tovushlar o'ziga mosligi ritmikasi, melodiyasi (tovush) tuzilishi, soz yaratilishi bilan farqli yoqimlilik bilan ajralib turadi. [1, B.89].

Vaqlar o'tib, aholi ustalari tomonidan qamish yoki bambukdan surnay va nay yasalgan. Qadimiy Sharq madaniyatida o'zbek aholi soz paydo bo'ldi. Ular ko'p asrlar davomida o'ziga mos ovozlarni saqlab qoldi. Yaralish tuzilishiga qarab nay, surnay, tanbur, dutor, rubob, g'ijjak, qo'bizlarning milliy shaklu-shamoyillari bizga qadar yetib keldi. XIV asrning 60-70-yillarda Toshkent, Moskva, musiqat ixlosmandlari ijrosida konsert ijodiy markaziga aylandi. 1877-yildan e'tiboran Toshkentga, Samarqandga, Farg'ona va boshqa shaharlarga yetuk musiqat, gastrollar va dramatikali guruhlar kela boshladi. O'tgan asrning 70-80-yillarida O'rta Osiyo aholisining (hayoti, san'ati, marosimlar,) rus va xorijiy etnografiali - folklorshunoslikning boshlanishi bo'ldi.

Aholi madaniyatining tarkibiga kirgan sozandachilikga qiziqish shundan kelib chiqqan. 1917-yil g'alayonnan so'ng uzbek musiqat san'ati jadal rivojlana boshladi. Birinchi o'n yillikdan - oq musiqat ta'limi, folklorchilik, ijrochilik hunarilari yaxshi yutuqlarga erishdi. Musiqat o'quv yurtlari Toshkentdagi aholi koncervatoriyasi (1918) va uning Samarqandtagi, Farg'ona (1919), Buxaradagi (1920) filallarinda katta yumushlar olib borildi. Ularda asosan o'zbek aholi sozandachiligi hamda Yevropaning musiqat soz asbablari (fortepiano, skiripka, damli asboplar) chalishdi [2, B.157].

Shu sababli, yosh respublikaning ko‘p shaharlarida musiqa qiziqqanlarga keng yo‘l ochildi. O‘zbek xalq aholisining zamon hunarining talantli dramaturgi, ustoz Xamza Xakimzoda Niyoziy musiqa san‘atiga katta hissa qo‘shgan.

O‘zbek aholi sozandachilarining qad ko‘tarishi, jahon sinf qo‘shiqchilarining badiiy asarlari o‘zlashtirilishi, O‘zbekiston qo‘shiqchilarining aholi soz uchun yozilgan badiiy asarlar yozuvidagi ijodi davomida o‘zbek aholi soz ijrochilik san‘ati rivojlanishiga yo‘l ochildi. Shu bilan yuqori malakali ilmiy pedagogik va ijrochi kadrlarni tejamkor va yetuk qilib tayorlash masalasi kun tartibiga kiritildi.

Hozirgi zamon yoshlarimiz badiiy jihatdan yetuk rivojlangan, ularning ilm-fan o‘rganishiga, o‘qituvchining o‘z ustida ishlashi, ta’limga aloqador yangilik va qonunlardan habardor bo‘lishiga undaydi. O‘rta asr ijrochiligi madaniyatining o‘ziga xos jihatlaridan biri sozandachilar bitta turdagi soz asbobni cherta olgan va tarona yarata olgan. Sozandachilar o‘z davrining yetuk musiqachilari va shoirlari bo‘lgan. Ulug‘ olimlarimiz musiqa madaniyatining inson hayotiga juda kerakli sohalardan biri bo‘lganligidan, o‘zlari alohida musiqa madaniyatida kitob yozgan, Farabiy (873-950) ”Katta musiqa kitobi” (kitob ol -musiqa ol kabr), Ibn Sinoning (980-1037) ”Davolash kitobi”, (Kitobi uchtalar shifo) kabi olimlarimiz kitoblar yozib ketgan. O‘zbek xalq soz asboblarining turlari juda ko‘p bo‘lib, dutor, tanbur, rubob, chang, qashqar rubobi, nay, karnay, surnay kabi ko‘p soz asboblar bor. Xalq sozlari orkestrida tuzilgan, O‘zbekistonda birinchi xalq soz orkestri 1937-jilda N. Mironov tashkil qilgan. ”Nota orkestri” deb atalgan bu jamoat O‘zbekiston davlat filarmoniyasining sozandachilari bitta yerga jamlandi [4, B.76].

Tarkibi milliy soz, fortepiano, trubadan iborat bo‘lib, repertuardan bo‘lsa, ishlov berilgan ”Qorinavo” ”Segoh” kabi o‘zbek milliy taronalarini hamda xorijiy qo‘shiqlarining badiiy asarlari o‘rin olgan. 1938-yilda O‘zbekiston davlat filarmoniyasi yonma-yon O‘zbek aholi soz orkestri ochildi. Bu orkestr san‘atimizda o‘ziga xos o‘ringa ega. O‘zbek xalq soz asboblarini yakka-yolg‘iz bo‘lib chalishda, o‘quvchilar bilan, birga asarni yodlash, shtrixlarga e’tibor berishga, dinamik belgilarga, ritmni saqlash, belgilarga qarash, umumiy aytganda, kompozitor asarni qanday yozilgan bo‘lsa, barchasini shunday yetkazib berish zarur [5, B.47].

O‘qituvchi jamoat bilan ishlaganda har bitta asbobning ijro shaklini bilishligi, bir-birini tinglashni o‘rgatish shart hisoblanadi.

IQTIBOSLAR

1. A.JABBAROV, S.BEGMATOV, M.AZAMOV. “O‘ZBEK MUSIQA TARIXI” TASHKENT 2018 (204 bet)
2. N.M.QUCHQOROVA “PEDAGOGIK KASBIY KOMPETENTLIGI VA KREATIVLIK” Tashkent 2022 (262 bet)
3. T.ORTIQOV “MUSIQA O‘QITISH METODIKASI” Tashkent 2010 (169 bet)
4. A.ODILOV “UZBEK XALK CHOLG‘ULARIDA IJROCHILIK TARIXI <ukituvchi> T 1995 (160 bet)

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz